

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLIQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLIQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALÍ**

**VETERINARIYA MEDICINASÍ HÁM SHARWASHÍLIQTAĞÍ AKTUAL
MASHQALALAR HÁM OLARDÍN SHESHIMLARI**
atamasındağı xalq aralıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya
materiyalları **TOPLAMÍ**
15-noyabr 2024-jil

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI"** mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik anjuman materiallari
TO'PLAMI
15-noyabr 2024-yil

СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции
**"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**
15 ноября, 2024 г

NÓKIS-2024

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALÍ**

**VETERINARIYA MEDICINASÍ HÁM SHARWASHÍLÍQTAĞÍ AKTUAL
MASHQALALAR HÁM OLARDÍN SHESHIMLARI**
atamasındağı xalq aralıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya
materiyalları TOPLAMÍ
15-noyabr 2024-jil

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik anjuman materiallari**
TO'PLAMI
15-noyabr 2024-yil

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**
15 ноября, 2024 г

NÓKIS-2024

tadqiqotlar instituti. 16.02.2019. <http://uza.uz/oz/society/markaziy-osiya-mushtarak-zhi-atlar-ta-didlar-va-yangi-imko-15-02-2019>

3. Markaziy Osiyo: umumiy kelajak uchun mas'uliyat. 14 Noyabr 2017.

<https://old.xs.uz/index.php/homepage/sijosat/item/11958-markazij-osiyo-umumij-kelazhak-uchun-mas-uliyat>

4. Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining birinchi maslahat uchrashuvi. 16 Mart, 2018. <https://www.uzavtoyul.uz/cy/>

5. Mirziyev Sh. M. [Action Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021] Strategiyadeystviy Respubliki Uzbekistan na 2017–2021 godi. Tashkent, 2017. // Narodnoeslovo. 7 iyunya 2017 g.

6. Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash hamda chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosatni amalga oshirish sohasidagi ustuvor yo'nalishlar. 17 Avgust 2020 y. "Taraqqiyot strategiyasi" markazi. <https://strategy.uz/index.php?news=1041&lang=uz2>

7. Tadjikistan prodoljacet izuchat' vozmojnie effekti ot prisoedineniya respubliki k YeAES. [Tajikistan continues to study the possible effects of the republic's accession to the EAEU] 14.01.2015r. <http://ca-news.org/news:1137408>

MONTE-KARLO SIMULYATSIYASI KICHIK BIZNES TIZIMLARINI STOXASTIK MODELLASHTIRISHNING SAMARALI USULI SIFATIDA

Atamuratova Gulrux Muzafarovna

Qozon Federal universitetining Jizzax shahridagi filiali assistenti

e-mail: gul.ruh@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik biznes tizimlarini stoxastik modellashtirishda Monte-Karlo simulyatsiyasining metodologik asoslari va amaliy qo'llanilishi o'rganilgan. Izchil 10 bosqichli algoritm tavsifi keltirilgan, shuningdek usulning an'anaviy deterministik yondashuvlar oldidagi ustunliklari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari Monte-Karlo usuli hududiy iqtisodiyotda kichik biznesni tahlil qilish va prognozlashda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Monte-Karlo simulyatsiyasi, stoxastik differensial tenglamalar, kichik biznes, hududiy iqtisodiyot, VaR, CVaR, Euler–Maruyama, konvergensiya, risk tahlili.

KIRISH

Kichik biznes tizimlari hududiy iqtisodiyotda ko'p darajali va o'zaro bog'langan jarayonlar majmuasi sifatida shakllanadi. Ushbu tizimda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, tashqi savdo, bandlik va infratuzilma ko'rsatkichlari bir-biriga ta'sir etuvchi dinamik elementlar sifatida namoyon bo'ladi. Bunday tizimlarda tasodifiy tebranishlar, tashqi iqtisodiy shoklar hamda institutsional o'zgarishlar muhim rol o'ynaydi.

Mazkur omillar an'anaviy deterministik yondashuvlar orqali kichik biznes tizimlarini to'liq ifodalashni cheklaydi. Shu sababli, ehtimollik asosidagi

modellash, xususan Monte-Karlo simulyatsiyasi usulining amaliy ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu yondashuv tizimning turli rivojlanish stsenariylarini generatsiya qilish, noaniqlikni hisobga olish va iqtisodiy natijalarni ehtimollik taqsimotlari orqali baholash imkonini beradi.

MONTE-KARLO SIMULYATSIYASINING METODOLOGIK ASOSLARI

Monte-Karlo metodining mohiyati murakkab taqsimotlar yoki modellarni analitik usulda baholash qiyin bo'lgan holatlarda ularning statistik xossalarini ko'p martalik tasodifiy tajribalar orqali aniqlashga asoslanadi. Ushbu metodning shakllanishi XX asr o'rtalariga borib taqaladi. 1949-yilda Nicholas Metropolis va Stanislaw Ulam tomonidan e'lon qilingan ilmiy ishlarda ushbu yondashuvning nazariy asoslari shakllantirilgan. Dastlab yadro fizikasi doirasida ishlab chiqilgan bu metod keyinchalik moliya, ekonometrika va boshqa fan sohalarida keng tatbiq etila boshladi.

Monte-Karlo baholovchisining asoslanishi markaziy chegara teoremasiga tayanadi. Faraz qilaylik, X – ma'lum ehtimollik taqsimotiga ega tasodifiy miqdor bo'lib, $h(X)$ uning berilgan funksiyasi bo'lsin. Bu holda matematik kutilma $E[h(X)]$ qiymati Monte-Karlo baholovchisi yordamida quyidagicha aniqlanadi: $hN = (1/N) \sum h(X(k))$, bu yerda $X(k)$ – berilgan taqsimotdan olingan mustaqil tanlovlari, N – ularning umumiy soni. Tanlovlar soni ortib borgani sari hN baholovchi haqiqiy qiymat $E[h(X)]$ ga ehtimollik bilan yaqinlashadi. Baholash xatosi $O(1/\sqrt{N})$ tezlikda kamayib boradi.

Tadqiqotimizda Monte-Karlo usulini amalga oshirish jarayoni izchil 10 bosqichdan iborat algoritm sifatida tashkil etilgan: empirik ma'lumotlarni shakllantirish; parametrlarni baholash (MLE/OLS); simulyatsiya parametrlarini belgilash; stoxastik trayektoriyalarni generatsiya qilish; hisoblash rejimlarini amalga oshirish; konvergensiyaning tekshirish; natijalar to'plamini shakllantirish; statistik tahlil; risk va sensitivlik tahlili; yakuniy prognoz va ishonchlilik oralig'ini aniqlash.

Tizim dinamikasi stoxastik differensial tenglama orqali ifodalanadi va Euler–Maruyama sxemasi asosida yechiladi: $\xi(t+1) = \xi(t) + f(\xi(t))dt + \sigma\sqrt{dt}\cdot\epsilon_t$, bu yerda $\epsilon_t \sim N(0,1)$. Bu bosqich tizim evolyutsiyasining ehtimollik trayektoriyalarini hosil qiladi va noaniqlikni hisobga oladi.

TAKRORLAR SONI VA KONVERGENSIYA TAHLILI

Monte-Karlo simulyatsiyasida takrorlar sonini tanlash masalasi natijalarning aniqligi va hisoblash samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, takrorlar soni kichik bo'lgan holatda ($N < 1000$) baholash natijalari sezilarli darajada noaniq bo'ladi. Aksincha, juda katta qiymatlar ($N > 100\ 000$) hisoblash vaqtining ortishiga olib keladi. Empirik tahlillar asosida YaIM ulushi uchun $VaR5\%$ ko'rsatkichining takrorlar soniga bog'liqligi o'rganilganda, $N = 1000$ darajasida baholash natijasi allaqachon asimptotik qiymatga juda yaqinlashadi va farq $0,1\%$ dan kamni tashkil etadi.

Konvergensiyaning baholash uchun Gelman–Rubin mezonini (Potential Scale Reduction Factor – PSRF) qo'llaniladi. Ushbu mezon bir nechta mustaqil simulyatsiya zanjirlari natijalarini solishtirish orqali hisoblanadi. Agar R qiymati birlikka yaqinlashsa ($R \rightarrow 1$), simulyatsiya natijalari barqarorlashganini anglatadi.

$R > 1$ yoki undan katta qiymatlar simulyatsiya hali konvergentsiyaga erishmaganini bildiradi. Tadqiqotimizda $N = 10\,000$ qiymati asosiy simulyatsiya parametri sifatida, $N = 50\,000$ esa konvergentsiyani tekshirish maqsadida qo'llaniladi. Konvergentsiya mezoni sifatida $R < 1,1$ qabul qilingan.

RISK TAHLILI VA AMALIY NATIJALAR

Kichik biznes tizimining noaniqlik va xavf darajasini baholashda VaR (Value at Risk) va CVaR (Conditional Value at Risk) ko'rsatkichlari kompleks tarzda qo'llaniladi. VaR ma'lum ehtimollik darajasida maksimal yo'qotish miqdorini ifodalaydi. CVaR esa ekstremal yo'qotishlar holatida o'rtacha zarar darajasini ko'rsatadi. Model parametrlarining ta'sir darajasini aniqlash uchun Sobol indeksleri asosida sensitivlik tahlili amalga oshiriladi.

Monte-Karlo simulyatsiyasi va sinergetik yondashuvning uyg'unlashtirilishi Jizzax viloyati kichik biznes tizimini tahlil qilishda alohida samaradorlik ko'rsatdi. Hududiy iqtisodiyotda kichik biznes ko'rsatkichlari o'zaro bog'langan va ko'p omilli xarakterga ega bo'lgani sababli, ularni an'anaviy chiziqli modellar orqali to'liq ifodalash murakkablashadi. Sinergetik yondashuv tizimining asosiy harakatlantiruvchi parametrlarini ajratib ko'rsatishga imkon bersa, Monte-Karlo simulyatsiyasi ushbu parametrlar asosida yuzaga keladigan ehtimollik trayektoriyalarini aniqlab, turli rivojlanish stsenariylarini baholash imkonini yaratadi.

XULOSA

Monte-Karlo simulyatsiyasi an'anaviy analitik yondashuvlarga nisbatan bir qator ustunliklarga ega: murakkab taqsimotlar va nochiziqli modellar bilan ishlash moslashuvchanligi; turli sohalarda samarali qo'llanish universalligi; katta sonli takrorlar asosida natijalarni ishonchli baholash imkoniyati; hisoblash jarayonlarini parallel tashkil etish qulayligi.

Zamonaviy ekonometrik tadqiqotlarda Monte-Karlo simulyatsiyasi kichik namunalar sharoitida parametr baholashning ishonchlilik oraliqini aniqlash, nochiziqli modellar asosida prognozlash, risk metrikalarini hisoblash hamda sensitivlik tahlilini amalga oshirishda samarali vosita sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu metodologik yondashuv hududiy iqtisodiyotda kichik biznes tizimining rivojlanish dinamikasini chuqurroq tahlil qilish, risklarni aniqlash va ishonchli prognozlar ishlab chiqishda ilmiy jihatdan asosli vosita sifatida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Metropolis N., Ulam S. The Monte Carlo Method // Journal of the American Statistical Association. – 1949. – Vol. 44, №. 247. – P. 335–341.
2. Rubinstein R.Y., Kroese D.P. Simulation and the Monte Carlo Method. 3rd ed. – Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2016.
3. Robert C.P., Casella G. Monte Carlo Statistical Methods. 2nd ed. – New York: Springer-Verlag, 2004. – 645 p.
4. Brooks S., Gelman A., Jones G. Handbook of Markov Chain Monte Carlo. – Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC, 2011. – 592 p.
5. Sobol I.M. Sensitivity analysis for nonlinear mathematical models // Mathematical Modelling and Computational Experiment. – 1993. – Vol. 1, №. 4. – P. 407–414.

124	<i>Abdullah Kurudirek, Zarekeeva M. Yuldasheva F., Mirzabaeva U.</i> DEVELOPING POSITIVE ATTITUDES TOWARDS NON-EUCLIDEAN GEOMETRY	420
125	<i>Delan Serhang, Bnar Karim, Zarekeeva M., Yusupova R., Kobeeva E.K., Razbekova A.I.</i> TEACHING EUCLIDEAN GEOMETRY AND INTRODUCING SOME NON-EUCLIDEAN GEOMETRIES: ENHANCING HIGH SCHOOL STUDENT ENGAGEMENT	423
126	<i>Zarikeyeva M.M., Matkarimova D.A., Uzakbergenov S.K., Bayniyazova D.</i> ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATE AND FACTORS OF THE SERVICE INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKISTAN	427
127	<i>Zarikeyeva M.M., Xalmamaeva A.Q., Tulibayeva R.T., Bayniyazova D.J.</i> XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA SERVIS FAOLIYATI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR TAHLILI	430
128	<i>Туребеков А.А., Байниязова Д.Ж., Узакбергенов С.К., Мамбетшарипова Г.П.</i> ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА	434
129	<i>Yusupova R.E., Muratbaeva S.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SANOATINI DIVERSIFIKATSIYA SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	436
130	<i>Nasirov B.M., Qo'zibayeva K.Q., Qarshiyeva F.I., Eshpo'lotov J.SH.</i> Q'ISHLOQ XO'JALIGIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGİYALARI MAQSADI.	441
131	<i>Nasirov B.M., Qo'zibayeva K.Q., Qarshiyeva F.I., Eshpo'lotov J.SH.</i> QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI YETKAZIB BERISHDA LOGISTIK XIZMATLARINI SHAKLLANTIRISH ASOSLARI	445
132	<i>Hojabergenov B.P.</i> HOZIRGI KUNDA YOSHLARGA BERILAYOTGAN KENG IMKONIYATLAR VA QABUL QILINGAN QAROR VA NIZOMLARNING AHAMIYETI	448
133	<i>Сейтмова Н.Ж., Муратбаева Н.А., Сапсенбаева С.А.</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАРАКАЛПАКСКИХ ВУЗОВ К “ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ”	449
134	<i>Atamuratov M.U., Paluaniyazov B.Ye., Nasirov B.M.</i> MARKAZIY OSIYODA XAVFSIZLIK VA BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING USTUVOR YO'NALARISHLARI	452
135	<i>Atamuratov M.U., Paluaniyazov B.Ye., Nasirov B.M.</i> MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDA IJTIMOY-SIYOSIY TAHDIDLARGA QARSHI KURASH TEXNOLOGIYALARINING STRATEGIK YO'NALISHLARI	458
136	<i>Atamuratova G.M.</i> MONTE-KARLO SIMULYATSIYASI KICHIK BIZNES TIZIMLARINI STOXASTIK MODELLASHTIRISHNING SAMARALI USULI SIFATIDA	468
137	<i>Atamuratova G.M.</i> SINERGETIK YONDASHUV VA MONTE-KARLO METODOLOGIYASINI INTEGRATSIYALASH ORQALI HUDUDIIY KICHIK BIZNES TIZIMLARIDA RISK VA PROGNOZ ANIQLIGINI OSHIRISH	471